

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ БЮДЖЕТДАН ҚАЙТАРИШ ТАРТИБИ

Бобомуродов А.А.

*Солик кумитаси Солик туловчиларга
хизмат курсатиш департаменти
Умумбелгиланган солиқлар маъмурчилиги
бошкармаси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174449>

Қўшилган қиймат – бу иқтисодий моҳиятига кўра сотилган товарлар, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар қиймати билан ишлаб чиқариш жараёнида истеъмол қилинган товарлар, хом ашё ва хизматлар қиймати ўртасидаги фарқнинг ифодасидир. Табиийки, ишлаб чиқариш жараёнида, кейинчалик эса меҳнат тақсимоли натижасида маълум маҳсулот ишлаб чиқариш ва муомалалар жараёнида бир неча босқичдан ўтади, токи у бозорга чиқарилгунга қадар бу босқичларнинг ҳар бирида қўшимча қиймат яратилади.

Қўшилган қиймат солиғи жаҳон амалиётида нисбатан янги солиқ ҳисобланади. У илк бор Францияда XX асрнинг 50-йиллари ўрталарида жорий этилган ва кейинчалик иқтисодий тараққиётнинг турли босқичларида дунёнинг турли бурчакларида кўплаб мамлакатларда билвосита солиққа тортишнинг асосий шаклига айланган.

Қўшилган қиймат солиғи бўйин товлаш қийин бўлган истеъмолни солиққа тортишдаги бюджетга барқарор ва кафолатли маблағлар оқимини таъминовчи кучли фискал инструментга айланди. Шу билан бирга қўшилган қиймат солиғи мамлакатларда бозор иқтисодиётини солиқлар воситасида тартибга солиш тизимида муҳим тактик восита сифатида ҳам қўлланилади.

Қўшилган қиймат солиғининг (кейинги ўринларда — солиқ) салбий фарқ суммасини қоплаш, шу жумладан, бошқа солиқлар бўйича қарздорликни узиш ҳисобига қоплаш Солиқ кодексига ва Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 августдаги 489-сон қарорига 1-иловада Низомга келтирилган схемага мувофиқ амалга оширилади.

Ушбу Низом мақсадларида қопланиши лозим бўлган солиқ суммаси деганда Солиқ кодексига мувофиқ аниқланадиган, товарларни (хизматларни) реализация қилишга доир операцияларнинг солиқ базасидан ҳисоблаб чиқарилган солиқ суммаси билан олинган товарлар (хизматлар) бўйича ҳисобга олиннадиган солиқ суммаси ўртасидаги салбий фарқ тушунилади.

Бунда хорижий давлатларнинг Ўзбекистон Республикасида аккредитациядан ўтган дипломатик ваколатхоналари, консуллик муассасалари

ва уларга тенглаштирилган ташкилотлари, шунингдек, маҳсулот тақсимотига оид битим иштирокчилари учун Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сотиб олинган товарлар (хизматлар) бўйича етказиб берувчиларга товарлар (хизматлар) қийматида тўланган солиқ суммаси тушунилади.

Солиқ суммасининг қопланиши солиқ тўловчининг ушбу Низомга 2-иловага мувофиқ шаклдаги қўшилган қиймат солиғининг қопланиши лозим бўлган суммасини қайтариш тўғрисидаги аризаси асосида амалга оширилади.

Ариза солиқ тўловчи ҳисобга олинган жойдаги солиқ органларига солиқ тўловчининг шахсий кабинети орқали тақдим этилади.

Солиқ органи томонидан аризани кўриб чиқиш тартиби

1-расм. Қўшилган қимат солиғи суммасини қайтариш жараёни

2-расм. Қўшилган қимат солиғи суммасини қайтариш тўғрисидаги аризани кўриб чиқиш жараёни

Хизматларни реализация қилиш жойи Ўзбекистон Республикаси ҳудуди деб эътироф этилмаган ҳолатларда контракт ҳамда хорижий харидор томонидан кўрсатилган хизматлар учун тўлов амалга оширилганлигини тасдиқловчи банк кўчирмаси ушбу хизматлар ҳақиқатда реализация қилинганлигини (кўрсатилганлигини) тасдиқловчи ҳужжатлар ҳисобланади. Бунда, воситачилик шартномасига асосан воситачининг (агентнинг) воситачилик ҳақи суммаси кўрсатилган хизматлар учун комитент ҳисобидан воситачига келиб тушган суммадан ушлаб қолинганлигини тасдиқловчи ҳисобот (бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома) тақдим этилади.

Ушбу хизматлар бутунжаҳон Интернет ахборот тармоғи орқали кўрсатилган бўлса (электрон шаклдаги хизматлардан ташқари), контракт ҳамда хорижий харидор томонидан кўрсатилган хизматлар учун тўлов амалга оширилганлигини тасдиқловчи банк кўчирмаси ушбу хизматлар ҳақиқатда реализация қилинганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар ҳисобланади.

Агар ушбу банднинг иккинчи-олтинчи хатбошларида кўрсатилган ҳужжатлар Ташқи савдо операцияларининг ягона электрон ахборот тизимида мавжуд бўлса, мазкур ҳужжатларни солиқ органига тақдим этиш талаб этилмайди.

ҚҚС мавжуд бўлган деярли барча мамлакатларда ушбу солиқдан даромад орттиришга уринадиган уюшган фирибгарликка қарши кураш олиб борилади. Мазкур материалда ҚҚС борасидаги фирибгарликлар турларини таснифлашга,

уларга қарши курашиш учун мавжуд воситаларни таҳлил қилишга ҳаракат қилинади ҳамда уларни такомиллаштиришга оид чора-тадбирлар таклиф этилади.

2019 йилга қадар ушбу ҳуқуқбузарликлар амалда қайд этилмаган, сабаби ҚҚС тўловчилар сони кўп бўлмаган. Солиқ ислохотлари натижасида сўнгги 2 йил мобайнида ушбу солиқни тўловчилар сони 16 баравардан кўп ошган, бу эса ҚҚС борасида фирибгарлик ҳаракатларининг кўпайишига олиб келган.

2023 йил 1 майдан бошлаб “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри”га киритилган жисмоний шахслар чакана савдо объектларидан айрим товарларни сотиб олганда харид суммасидан 1% миқдоридаги кешбэк ўрнига, 12% миқдорида тўланган ҚҚС суммаси қайтарилади.

ҚҚС қайтариб бериладиган товарлар рўйхати:

қўй гўшти;

парранда гўшти;

мол гўшти;

тухум;

ўсимлик ёғи.

ҚҚСни қайтариб олиш учун “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри”га киритилган истеъмолчи “Soliq” мобиль иловасини юклаб олиб, FACE ID орқали рўйхатдан ўтиши ҳамда иловада харид чекининг QR-кодини сканер қилиши лозим.

ҚҚСни қайтаришда:

сотиб олинган товар ҚҚС қайтариладиган товарлар рўйхатига киритилганлиги;

харидор “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри”га киритилганлиги;

тадбиркор ҚҚС тўловчиси сифатида рўйхатдан ўтганлиги инобатга олинади.

Агар реестрга киритилган истеъмолчи:

ҚҚС қайтариладиган товарлар билан бирга бошқа турдаги товарларни харид қилиб чекни рўйхатдан ўтказса, ҚҚС қайтариладиган товарлар учун 12%, бошқа турдаги товарлар учун 1% кешбэка эга бўлади;

ҚҚС тўловчиси бўлмаган тадбиркорлик субъектидан ҚҚС қайтариладиган товарлар сотиб олса, унга 1% кешбэк қайтарилади.

ҚҚС суммаси чек рўйхатдан ўтказилган ойдан кейин ойнинг 25 санасидан сўнг “Soliq” мобиль иловаси орқали тўлаб берилади.

Хулосалар:

- қўшилган қиймат солиғининг нархга таъсирини камайтириш ва соғлом рақобат муҳитини яратиш бўйича муддатсиз берилган солиқ имтиёзларини босқичма-босқич бекор қилиш;
- ҳар хил уюшма ва ассоциациялар таркибига кирган ташкилотлар учун қўшилган қиймат солиғи бўйича имтиёзларни қайта кўриб чиқиш;
- Қўшилган қиймат солиғни қайтариш тизимини такомиллаштириб, инсон омилини камайтиришга эътибор қаратиш шарт;
- Қўшилган қиймат солиғни қайтариш жараёнида автоматлаштирилган тизими кенг жорий этиш шарт.

Адабиётлар:

1. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2024). SOLIQ MA'MURCHILIGIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR – XUFIYONA IKTISODIYOTNI QISQARTIRISH OMILI SIFATIDA. *Jahon ilmiy tadqiqot jurnali*, 23 (2), 266–276. <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3040>
2. Тошматов Шухрат Амонович, Махматраемов Бахром Омонович. "ҚўШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" *Science and innovation*, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718
3. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». *Общество и управление*, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>.
4. Toshmatov SH.A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy." *Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet* 10 (2017).
5. Тошматов Ш.А. "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография." Т.: "Молия 160 (2012).
6. Хамидулин М.Б., and Ташматов Ш.А. "К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления" *Иннов: электронный научный журнал*, no. 3 (36), 2018, pp. 151-160.